

Малый бизнес в системе мер импортозамещающей стратегии развития России

Н.Е. Егорова,

д-р экон. наук, проф., главный научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: nyegorova@mail.ru)

Аннотация. В работе исследуется потенциал российского малого бизнеса и обсуждаются возможности его участия в реализации импортозамещающей стратегии развития российской экономики. Определены основные сферы развития российского предпринимательства, обеспечивающие эффективное импортозамещение в условиях санкций и ухода зарубежных компаний с российского рынка; обосновывается необходимость его комплексной государственной поддержки как условия технологического суверенитета страны. Приведены результаты эмпирического анализа, подтверждающие на базе статистических данных значимую роль малого предпринимательства в процессах импортозамещения. Предложен рейтинговый индекс вклада малого бизнеса в отраслевое импортозамещение, приведена методика его расчета; произведен расчет этого индекса на примере машиностроения, лесопромышленного и агропромышленного комплексов.

Abstract. The paper explores the potential of Russian small business and discusses the possibilities of its participation in the implementation of an import-substituting strategy for the development of the Russian economy. The main areas of development of Russian entrepreneurship that ensure effective import substitution in the face of sanctions and the withdrawal of foreign companies from the Russian market are identified; the need for its comprehensive state support as a condition of technological sovereignty of the country is substantiated. The results of an empirical analysis are presented, confirming on the basis of statistical data the significant role of small business in the processes of import substitution. A rating index of the contribution of small businesses to sectoral import substitution is proposed, a method for calculating it is given; this index is calculated using the example of mechanical engineering, forestry and agro-industrial complexes.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, экономические санкции, индекс вклада малого бизнеса в отраслевое импортозамещение.

Keywords: small and medium-sized businesses, economic sanctions, index of small business contribution to sectoral import substitution.

Одной из важнейших задач современного этапа развития российской экономики является импортозамещение, и сектор малого и среднего предпринимательства должен внести весомый вклад в ее решение. Вопросы импортозамещения с вовлечением в этот процесс малого и среднего бизнеса (МСБ) уже давно стоят на повестке дня при обсуждении наиболее эффективных стратегий развития России. Так, в наиболее важных отраслях российской экономики 10 лет назад была разработана программа импортозамещения [7, 8].

Минэкономики определило 18 приоритетных отраслей, среди которых — нефтегазовое машиностроение, нефтехимическая, химическая и фармацевтическая промышленность, судостроение, гражданское авиастроение, двигателестроение, ОПК. В ходе реализации этой программы увеличилась доля отечественного оборудования и технологий в промышленности. Но в целом опыт реализации импортозамещения оценивается экспертами как неудачный — тенденцию сырьевого курса в развитии экономики преодолеть в целом не удалось из-за противодействия бизнес-элит, чьи интересы были сосредоточены, главным образом, в сырьевом комплексе страны [3].

В отличие от прошлых лет, на современном этапе развития российской экономики во-

просы импортозамещения касаются не только интересов конкурентного соперничества стран, но и интересов выживания российского государства и обеспечения его научно-технического суверенитета в условиях жестких экономических санкций и сложной международной обстановки. При этом современная стратегия импортозамещения существенно отличается от ее варианта десятилетней давности.

Во-первых, она обусловлена масштабными экономическими санкциями, которые охватили широкий спектр отраслей, причём не только производство высокотехнологичной продукции. Так, с российского рынка ушли многие крупные предприятия автомобилестроения, сферы услуг, пищевой и легкой промышленности; компании IT-сектора, участвующие в процессе цифровизации экономики; предприятия, производящие важные комплектующие для машиностроительных производств; многие крупные банки и частные инвесторы, обеспечивающие предприятия кредитно-инвестиционными ресурсами. В результате в экономическом комплексе страны образовались зияющие ниши, которые нужно срочно заполнять. В связи с этим возникла необходимость как быстрой переориентации сложившихся связей на новых поставщиков, так и создание собственных производств [11, 10].

Во-вторых, её реализация происходит в условиях напряженной международной обстановки и СВО, и от её результатов зависит не только исход экономического соперничества крупных держав, но и вопросы суверенитета - в первую очередь в технологической сфере. Таким образом, она существенно шире, условия её выполнения – жестче, а ход процессов импортозамещения отличается от классического варианта, поскольку в значительной степени инициируется массовым уходом с российского рынка большого числа иностранных компаний.

В настоящее время очерчены лишь контуры современной программы импортозамещения, в рамках которых недостаточно полно отражена роль МСБ. При этом два наиболее важных документа – Стратегия развития малого предпринимательства [Стратегия, 2030¹] и Программа импортозамещения [Программа, 2014²] являются по сути изолированными друг от друга.

Обзор научной литературы свидетельствует о наличии большого числа публикаций, посвященных проблеме импортозамещения, в том числе – обсуждению роли МСБ в импортозамещающей политике российского государства. Тем не менее эта проблема остается по-прежнему дискуссионной. Мнения экспертов разделились между двумя крайними точками зрения.

Одна из них состоит в том, что сектору малого и среднего предпринимательства принадлежит ведущая роль в импортозамещении российской экономики, причем этот процесс должен быть масштабным и каких-либо принципиальных границ для него не существует; необходимы лишь достаточные стимулы и государственная поддержка. Сторонники этой точки зрения считают, что выполнение МСБ важных системообразующих функций в сочетании с гибкостью и адаптивностью малых форм предпринимательства позволяют ему успешно решать приоритетные задачи государственной экономической политики, в том числе в сфере импортозамещения. Это особенно важно на современном этапе, поскольку МСБ способен решать хозяйственные задачи в условиях ограниченности финансовых средств и в короткие сроки [6, 8, 13].

Противоположная позиция основывается на том, что в силу специфики модели российского МСБ (низкой адаптационной способности к использованию нововведений, невысокой доли промышленных и инновационных предприятий и др.) потенциал импортозамещения с использованием этого сектора невысок [14].

Представляется, что более сбалансированной является умеренная точка зрения, состоящая в том, что вовлечение МСБ целесообразно

производить в соответствующих сферах народно-хозяйственного комплекса, а именно тех, которые в наибольшей степени доступны для развития малого предпринимательства [12, 16].

В связи с этим актуальной задачей является оценка вклада и определение меры участия российского МСБ в импортозамещающей стратегии на современном этапе развития экономики.

Очевидно, что вклад МСБ и границы участия зависят от комплекса факторов: потенциала развития малого и среднего российского предпринимательства (в том числе с учетом активного роста его неформального крыла – самозанятых); адаптивных характеристик его отраслевой структуры; уровня импортозависимости отраслей российской экономики; направления и степени жесткости экономических санкций; доступности импортозамещающих технологий для МСБ (по финансам и наличию компетенций); уровня бизнес-активности малых и средних фирм и др.

Вопросы развития российского малого и среднего предпринимательства являются приоритетными для проводимой государственной политики. Это отражено в комплексе официальных документов, среди которых основополагающим и определяющим развитие является МСБ в течение ближайшего десятилетия, является стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 г. [Стратегия, 2030; Программа, 2014]. В рамках этой стратегии был принят Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (НП), который охватывает период 2019 – 2024 гг. В этом документе сформулированы цели и задачи развития МСБ на среднесрочную перспективу. В рамках НП разработан Паспорт, содержащий прогнозируемую динамику основных экономических индикаторов, характеризующих развитие МСП³. В соответствии с ним было намечено достижение к 2024 г. доли МСБ в ВВП РФ до 32,5%, а общее число субъектов малого предпринимательства должно было превысить 10 млн. ед. Однако намеченные цели не были выполнены в полной мере (см. табл. 1). К числу причин, обусловивших невыполнение прогноза, следует отнести, во-первых, субъективные ошибки планирования и, в том числе, излишне высокие темпы акселерации МСП⁴, принятые в прогнозе; а во-вторых, объективные причины (пандемия COVID-19, СВО). Тем не менее в целом МСБ развивался в этот период достаточно успешно, со средним темпом прироста выручки ≈ 24,2% в год.

¹ Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 г. Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 2 июля 2016 г. № 1083-р

² Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328.

³ Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) утвержден Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», Паспорт 2018. – URL:

<http://static.government.ru/media/files/qH8voRLuhAVWSJhIS8XYbZBsAvcs8A5t.pdf> (Дата обращения 03.07.2024). Согласно Указа Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» Минэкономразвития России разработало новую структуру паспорта национального проекта, Паспорт 2020.

⁴ В трактовке Приложения N 3 к паспорту федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» под акселерацией понимается комплексная система инструментов (финансовые, налоговые и др.) поддержки субъектов МСБ, а также создания инфраструктуры для их комфортного развития.

Сравнительный анализ показателей Национального проекта (НП) и фактического развития МСП

Наименование показателя НП	Показатели НП						Фактические показатели развития МСП					
	Годы выполнения НП						Годы выполнения НП					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	на 31.05.2024
Доля МСП в ВВП, %	22,90	23,50	25,00	27,50	30,00	32,50	22,80	22,90	22,20	22,60	-	-
* Кол-во новых, ед.	1062000	760900	861300	961700	1062000	1067500	1062132	822672	1024821	1019054	1197648	1585948
Общ. число субъектов МСП, ед.	6978906	7739806	8601106	9562806	10624806	11692306	5916906	5684561	5866703	5991349	6347771	6574855
** Кол-во самоз-х, млн чел.	0,30	1,20	1,60	1,80	2,00	2,10	0,56	1,60	3,86	6,56	9,28	10,48
*** Закупки у МСП, трлн руб	3,70	3,40	3,80	4,20	4,60	5,00	3,71	3,91	4,38	7,02	7,97	-

* - Количество вновь созданных субъектов МСП

** - Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

*** - Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством РФ субъектов МСП

Источники: составлено автором на основе Проекта Паспорт 2018 - URL: <http://static.government.ru/media/files/qH8voRLuhAVVWSJhIS8XYbZBsAvcs8A5t.pdf>; Росстат - Национальные счета (rosstat.gov.ru) - URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400564238/?ysclid=ly611wach7620157871>; Росстат - Национальные счета (rosstat.gov.ru) - URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts>; Единый реестр субъектов МСП - URL: <https://rmpsp.nalog.ru/statistics2.html?ysclid=ly61adqias915101562>; Доклад «О состоянии малого и среднего предпринимательства в РФ и мерах по его развитию» - URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/24f01970a69e33b47c3142da6f3be5d9/doklad_o_sostoyanii_msp_v_rossiyskoy_federacii_i_merah_po_ego_razvitiyu_zh_20192022_gg.pdf (Дата обращения 03.07.2024).

Важным макроэкономическим индикатором, характеризующим место МСБ в экономической системе, является его доля в ВВП. Традиционную точку зрения отражает тезис о существенном отставании масштабов развития российского МСБ от зарубежного малого предпринимательства. В его основе лежит сопоставление этого показателя в России и за рубежом. Так, по данным Росстата, доля российского МСБ в ВВП достаточно стабильна за последние 5 лет и составляет 20-22%, в то время как этот же экономический индикатор для различных стран находится в диапазоне 40-70%.

Однако такое прямое сопоставление некорректно, поскольку расчет этого индикатора производится по разным методикам. Так, согласно методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при определении этого показателя из стоимости ВВП исключается вклад бюджетных и финансовых организаций, то есть учитывается только бизнес-сектор. Имеются также отличия по критериям отнесения предприятий к сектору МСБ. Кроме того, экспертами настоятельно рекомендуется для международных сравнений проведение анализа по группам стран со сходными масштабами, а также отраслевой и институциональной структурой экономики. Для России такими странами являются США, Канада и Япония. В РАНХиГС проведены расчеты доли российского МСБ в ВВП по методике ОЭСР, и они дают иную картину: эта доля составляет около 39%, что почти в два раза выше, чем по официальным данным Росстата [4]. Таким образом, хотя отставание России от других стран по уровню МСБ имеется, однако разрыв не столь серьезный, как это принято считать.

Всемирным банком определена критическая граница для оценки уровня развития МСБ, составляющая 40% от ВВП [17]. Данное значение границы получено эмпирически, но оно достаточно хорошо отражает роль сектора МСБ в развитии экономики. В тех странах, где индикатор превышает 40%, этот сектор полноценно выполняет свои функции, и малое предприниматель-

ство является основой рыночной экономики. Учитывая, что по сопоставительной методике доля российского МСБ вплотную приближается к этой границе, следует считать, что данный сектор российской экономики обладает достаточным потенциалом и может рассматриваться как один из эффективных инструментов экономической политики, в том числе – в области решения задач импортозамещения [12].

В методическом отношении процессы импортозамещения должны базироваться на принципах системности, комплексности, заинтересованности хозяйствующих субъектов, использования успешного опыта и др.

Так, *системный подход* предполагает сбалансированное развитие наиболее важных производств и секторов народного хозяйства и координацию крупного и малого бизнеса с учетом межотраслевых связей, а также должен содержать механизмы, стимулирующие отечественного производителя.

Особое внимание следует уделять вопросам *стимулирования* малого предпринимательства, поскольку в настоящее время меры поддержки МСБ недостаточно эффективны. По данным опроса РСПП (Российский Союз Промышленников и Предпринимателей), проведенного в 2022 г., 60% респондентов считает меры поддержки неэффективными, а 49% оказались неудовлетворенными результатами полученной поддержки [5]. При этом условия и объемы кредитования МСБ являются наиболее существенным фактором, влияющим на ход рассматриваемых процессов. По оценкам Г. Грефа при благоприятных условиях за счет кредитования малых и средних предприятий сектор МСБ за короткий срок может удвоить свой потенциал, оцениваемый как его доля в ВВП [9].

Экономическая политика в области поддержки МСБ и участия его в процессах импортозамещения должна быть *комплексной*, то есть предполагать, что все меры стимулирования являются взаимосвязанными, поддерживают друг друга, создавая при этом синергический эффект.

Иными словами, для регулирования рассматриваемыми процессами должна быть создана непротиворечивая система инклюзивных механизмов [1].

В работе [6] предлагается формировать экономическую политику на основе принципов *мобилизационной экономики* нового типа, предполагающей сочетание централизованных и рыночных методов. Полезным может оказаться использование зарубежного опыта, причем, главным образом стран, многие годы находящихся в условиях экономических санкций: Иран, Китай и др. [10].

Для оценки вклада МСБ в процессы импортозамещения на современном этапе трансформации российской экономики проведены эмпирические исследования¹. Изучение производилось как на макро-, так и на мезоуровне с привлечением примеров тех отраслей и видов производств, где процессы импортозамещения осуществляются наиболее успешно.

Для выбранного круга отраслей на интервале 2012 – 2022 гг. осуществлялся анализ их деятельности с использованием следующих эконо-

мических индикаторов: объем ВВП, объем импорта, доля МСБ в ВВП, объемы и индексы отраслевого производства, коэффициент импортозависимости (рассчитанный как доля импорта в производстве продукции) и др. Основные используемые методы: корреляционный, индексный и графический анализ.

На рис. 1 представлены графики динамики двух макроэкономических показателей: доли МСБ в ВВП и доли импорта в выпуске, свидетельствующие о разнонаправленности изменения этих индикаторов. С ростом участия МСБ в экономике импортозависимость снижается (за исключением 2023 года, когда произошло частичное восстановление логистических цепочек за счет дружественных стран). Таким образом, визуальный анализ рис. 1 свидетельствует о взаимосвязи между ростом сектора МСБ и процессами импортозамещения (корреляция рядов данных, представленных графически на рис. 1, равна - 0,3). Это свидетельствует о правомерности формулировки гипотезы о том, что российский малый бизнес является сектором, активно участвующим в реализации импортозамещающей стратегии развития страны.

Рис. 1. Динамика доли российского МСБ в ВВП и импортозависимости экономики.

Источник: составлено автором по данным Росстата - Национальные счета (rosstat.gov.ru) - URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts>

Наличие статистической зависимости подтверждается также результатами корреляционного анализа, рассчитанные на интервале «гладкого» изменения динамики данных показателей за 2012-2022 гг. между вкладом МСБ в производство отрасли и импортозависимостью.

Однако для подтверждения причинно-следственной зависимости необходим более детальный анализ, в том числе - в отраслевом разрезе. Сложность такого исследования состоит в неполноте имеющейся официальной статистической базы (например, отсутствие импортных потоков по сектору МСБ) и в несопоставимости данных, относящихся к различным категориям выпускаемой и импортируемой продукции.

Тем не менее, в ряде случаев косвенным образом и приближенно можно оценить вклад малого и среднего предпринимательства в отраслевое импортозамещение. На рис. 2 представлена динамика следующих индикаторов: доля МСБ в отраслевом производстве (в обороте отрасли); индексы роста отраслевого производства; индексы роста производства отраслевого МСБ; импортозависимость (отношение импорта к отраслевому производству). Рассматриваются три отрасли, которые характеризуются высокой долей МСБ в отраслевом выпуске и снижением импортозависимости: а) машиностроение, б) агропромышленный и в) лесопромышленный комплекс.

¹ Эмпирические исследования проводились с участием сотрудника ЦЭМИ РАН кандидата экономических наук Бушанского С.П.

а)

б)

в)

Рис. 2. Динамика экономических индикаторов в а) машиностроении, б) агропромышленном комплексе, в) лесопромышленном комплексе.
 Источник: составлено авторами по данным Росстата и ФТС России.

В том случае, если снижение импортозависимости сопровождается падающей тенденцией общего объема выпуска при росте производства отраслевого МСБ (см. интервал 2012-2017 гг. рис. 8а), то такое сочетание динамики служит аргументом в пользу того, что малый бизнес в этот период принимал активное участие в процессах отраслевого импортозамещения.

Если же снижение импортозависимости происходит на фоне одновременного роста отраслевого производства и увеличения выпуска МСБ (см. рис. 8б и 8в), важным является соотношение темпов роста отрасли в целом и сектора МСБ.

Для приближенной оценки вклада малого бизнеса в процесс отраслевого импортозамещения предлагается рейтинговый мультипликативный индекс R_t .

$$R_t = d_t I_t^M \frac{1}{I_t^{omp} \eta_t}, \quad (1)$$

где d_t - доля МСБ в производстве отрасли в момент t (период, год);

I_t^M - индекс роста отраслевого сегмента МСБ в году t ;

I_t^{omp} - индекс роста производства по отрасли в целом в году t ;

η_t - коэффициент импортозависимости отрасли в году t , рассчитываемый как отношение объемов импорта к выпуску в году t .

В соответствии с (1) считается, что вклад МСБ в импортозамещение растёт вместе с его долей и темпами роста и уменьшается с увеличением темпов роста отраслевого производства и

импортозависимости (при предположении о равной доступности импортозамещающих технологий для крупного и малого бизнеса).

Учитывая, что

$$I_t^{omp} = \frac{P_t^{omp}}{P_{t-1}^{omp}}, \quad I_t^M = \frac{P_t^M}{P_{t-1}^M} \quad \text{и} \quad \eta_t = \frac{V_t^u}{P_t^{omp}}, \quad (2)$$

где P_t^{omp} и P_{t-1}^{omp} - объемы производства по отрасли, соответственно, в году t и $t-1$ в сопоставимых ценах, P_t^M и P_{t-1}^M - объемы производства отраслевого сегмента МСБ в сопоставимых ценах, V_t^u - объем импорта отраслевой продукции в году t , формулу (1) можно преобразовать в более удобное для расчетов равенство:

$$R_t = \frac{d_t}{d_{t-1}} \cdot \frac{P_t^M}{P_t^{omp}}. \quad (3)$$

В соответствии с (1) считается, что вклад МСБ в импортозамещение растёт выше с его долей и темпами роста и уменьшается с увеличением темпов роста отраслевого производства и импортозависимости (при предположении о равной доступности импортозамещающих технологий для крупного и малого бизнеса).

В таблице 2 приведены результаты расчета индекса R_t для рассматриваемых отраслей на временном интервале 2012-2021 гг., на момент начала первой программы импортозамещения и резкого (почти на 40%) падения импорта товаров (в долларовом исчислении) в 2015 г. и в периоде экономических санкций 2022 г.

Таблица 2

Оценка вклада МСБ в отраслевого импортозамещение по индексу R_t .

Отрасли	2012-2021 гг. (ср. геометр.)	2015 г.	2022 г.
Машиностроение	0,2	0,4	0,4
Лесопромышленный комплекс	1,4	1,6	2,6
Агропромышленный комплекс	1,7	1,7	2,2

Источник: рассчитано автором по формуле (3)

Как видно из табл. 2, значения индекса R_t для рассматриваемых отрезков времени существенно различаются. Наибольший рейтинг получили агропромышленный и лесопромышленный комплексы, причем как для периода 2012-2021 гг., так и в 2015 г. В период ужесточения санкций

(2022 г.) значения индекса R_t принимают наиболее высокие значения; при этом более высокие темпы роста этого индекса, начиная с 2012 г., приходятся на лесопромышленный комплекс, который демонстрирует наибольшую активность в рассматриваемых процессах импортозамещения.

Анализ индекса R_t позволяет сделать вывод, что в период санкционного давления на российскую экономику и, как следствие, снижения объемов импорта наблюдается выраженный компенсационный механизм МСБ (своего рода аналог Бирмингемского эффекта): 2022 год характеризуется как ускоренным ростом сектора малого предпринимательства, так и активизацией его функций по импортозамещению, что подтверждается также визуальным анализом графиков на рис. 1 и 2.

Открывшиеся новые возможности развития МСБ определились необходимостью заполнения образовавшихся ниш, встраиванию его в нарушенные санкциями хозяйственные цепочки, поиска новых связей с поставщиками через параллельный импорт и т.д.

Таким образом, индекс R_t достаточно хорошо отражает анализируемые связи и его применение может быть расширено для других отраслей, где импортозамещение осуществляется достаточно активно.

По экспертным данным в настоящее время импортозамещающий потенциал использования российского малого предпринимательства оценивается как достаточно большой. Результаты опроса, проведенного АРБ совместно с НАФИ¹ в 2015 г., свидетельствуют о том, что более 1/3 российских предприятий МСБ готовы заместить на внутреннем рынке импортную продукцию [2]. При этом многие субъекты МСБ уже успешно осуществляют намеченные планы по импортозамещению. По данным ФНС на август 2022 г. доля компаний МСБ по импортозамещению в общем обороте по России выросла на 17% год к году и составила 2 трлн руб. за последний месяц [15].

Экономический анализ процессов импортозамещения в отраслях национального хозяйства подтверждает тезис об активном участии МСБ в различных сферах экономики государства. Конкретные примеры опыта успешного импортозамещения малыми предприятиями, функционирующими в различных областях их деятельности приведены в работе [12].

Последние годы очень активно осуществлялась экспансия малого бизнеса на рынки программных продуктов и цифровых технологий. Так, ассоциация малых и средних предприятий в области цифровых технологий "Атвинта" осуществила

замену американского софта оригинальным продуктом для крупного добывающего холдинга с экономией 70 млрд. руб. Софтом, разработанным "Атвинта", пользуются 34 компании и 1 700 пользователей: от инженеров до учредителей².

Выводы:

1. Анализ потенциала российского МСБ свидетельствует, что он может стать одним из важных драйверов, реализующих импортозамещающую стратегию страны. Процесс участия малого предпринимательства в импортозамещающей стратегии будет осуществляться эшелонировано. Предполагается, что на первых этапах оно активно проявится в отраслях с высокой долей МСБ в отраслевом производстве, которые, как правило, характеризуются относительно простыми и доступными технологиями (агропромышленный комплекс, деревообработка, транспортное машиностроение). В дальнейшем следует ожидать его диффузию в более сложные производства. При этом прогнозируемый рост неформального крыла малого предпринимательства (самозанятых) будет повышать уровень конкуренции на рынке малых частных инициатив, и косвенно содействовать ускорению диффузии в нетрадиционные для малого бизнеса сферы деятельности.

2. Роль МСБ в импортозамещении может существенно увеличиться при условии совершенствования системы мер поддержки импортозамещающего малого предпринимательства (в том числе в налоговой сфере, кредитовании, системе закупок), ориентированном на преимущественное использование инклюзивных механизмов. При этом действие инклюзивных механизмов следует ориентировать на рационализацию структуры импортозамещения и стимулирование участия МСБ в отраслях критического импорта.

3. Результаты эмпирических исследований с использованием индексного и корреляционного анализа, а также метода кейсов свидетельствуют о том, что уже в настоящее время российский МСБ активно участвует в импортозамещении страны.

Несмотря на то, что представленный метод апробирован для достаточно узкого круга выбранных отраслей, он может быть применен для

¹ АРБ - Ассоциация Российских Банков, НАФИ - Национальное Агентство Финансовых Исследований.

² Как мы импортозаместили софт...-URL: [https://vc.ru/services/1021705-kak-my-imporzamestili-soft-i-](https://vc.ru/services/1021705-kak-my-imporzamestili-soft-i-pomogli-sekonomit-70-milliardov-dobyvayushchemu-holdingu)

[pomogli-sekonomit-70-milliardov-dobyvayushchemu-holdingu](https://vc.ru/services/1021705-kak-my-imporzamestili-soft-i-pomogli-sekonomit-70-milliardov-dobyvayushchemu-holdingu)
(Дата обращения 27.04.2024)

анализа участия МСБ в других производствах. В связи с этим предложенная методика оценки вклада малого предпринимательства в отраслевое импортозамещение и построенный на её основе рейтинговый индекс могут быть использованы в сопоставительном анализе при формировании государственной политики в области импортонезависимости и технологического суверенитета.

4. Результаты анализа основных тенденций и выполненные прогнозы развития российского МСБ позволяют рассчитывать на то, что в ходе происходящей трансформации российской экономики его роль будет возрастать. При этом будут достигнуты синергические эффекты: с одной стороны, процесс импортозамещения станет более обширным, а с другой - произойдет перестройка сектора малого предпринимательства. Следует ожидать, что по мере расширения участия этого сектора в стратегии импортозамещения, постепенно будет меняться и его отраслевая и институциональная структура, которая станет более сбалансированной, в том числе - за счет увеличения доли промышленных и инновационных предприятий.

Библиографический список:

1. Аджемоглу Д., Робинсон А. Почему одни страны богатые, а другие - бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: АСТ, 2015. ISBN 978-5-17-092736-4.
2. АРБ Импортозамещение и малый, и средний бизнес: миф или реальность? / результаты опроса представителей бизнеса (nisse.ru). 2015. - URL: <https://nisse.ru/upload/iblock/21f/2015-06-importoza-mecshenie.pdf> (Дата обращения: 27.04.2024).
3. Артёмов С. Почему в России провалилось импортозамещение (subscribe.ru) // Московский комсомолец от 10.01.2023. - URL: <https://subscribe.ru/digest/economics/news/n533733627.html> (дата обращения: 27.04.2024)
4. Баринаева В.А., Земцов С.П. Международный сравнительный анализ роли малых и средних предприятий в национальной экономике: статистическое исследование // Вопросы статистики. 2019. Т. 26. №6. С. 55-71. DOI:10.34023/2313-6383-2019-26-6-00-00
5. Берсенева А., Дормидонтова Ю. Отношение предпринимателей к мерам поддержки малого бизнеса — СМБиз (fom.ru). - URL: <https://smbiz.fom.ru/post/otnoshenie-predprinimatelej-k-meram-podderzhki-malogo-biznesa>?ysclid=lyd6xweouk299879247 (Дата обращения 08.07.2024)
6. Виленский А.В. Некрупное предпринимательство в условиях кризиса: пространственный аспект безопасности // Экономическая безопасность. 2022, Том 5. №3. С. 871-890.
7. ВШЭ Импортозамещение в России: вчера и завтра / Аналитический доклад ВШЭ при участии РСПП и Института исследований и экспертизы ВЭБ РФ. Февраль 2023 (hse.ru). - URL: <https://www.hse.ru/news/expertise/814559899.html> (Дата обращения: 27.04.2024).
8. Горбунова И. Движущей силой импортозамещения станет малый и средний бизнес. // Российская газета. №141 (8789) от 04.07.2022. - URL: <https://rg.ru/2022/07/04/reg-urfo/nauchimsia-delat-sami.html> (Дата обращения: 27.04.2024).
9. Греф назвал стыдной долю малого и среднего бизнеса в ВВП России. - URL: <https://www.rbc.ru/finances/26/05/2023/647076fa9a7947b349dae983> (дата обращения: 27.04.2024)
10. Демидова К.В. МСП в условиях антироссийских санкций: итоги первого полугодия 2022 г. и возможные направления поддержки // Экономическое развитие России. 2022. № 11, С. 46-58.
11. Егорова Н.Е. Малый бизнес как важная компонента современной импортозамещающей политики // Стратегическое планирование и развитие предприятий: материалы XXV Всероссийского симпозиума. Москва, 9–10 апреля 2024 г. / под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. – Электрон. текст. дан. (8,0 Мб). – М.: ЦЭМИ РАН, 2024. С. 339-344 DOI: 10.34706/978-5-8211-0822-7-s2-19 EDN: GYVWLE.
12. Егорова Н.Е., Бушанский С.П. Роль малого бизнеса в реализации импортозамещающей стратегии развития российской экономики. Экономический журнал ВШЭ. 2024; 28(2): 81–107.
13. Лесных А. Ловкий малый: сможет ли МСП возглавить импортозамещение | Статьи | Известия (iz.ru) = URL: <https://iz.ru/1383447/aleksandr-lesnykh/lovkii-malyi-smozhet-li-msp-vozglavit-importoza-meshchenie?ysclid=lybz4kxdfg382342648> (дата обращения: 27.04.2024).
14. Фальцман В.К. Проблемы прогнозирования малого и среднего бизнеса // Проблемы прогнозирования. 2019. №1 (172). С. 16-22. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-prognozirovaniya-malogo-i-srednego-biznesa> (дата обращения: 28.04.2024).
15. ФНС. Сможет ли МСП возглавить импортозамещение? (opora.ru). - URL: <https://opora.ru/news/media-about-us/smozhet-li-msp-vozglavit-importoza-meshchenie/23.08.2022> (дата обращения: 27.04.2024).
16. Чепуренко А. Недостаточно "приказать" работать. Следует еще создать условия для этого // Российская газета. 2022. № 159.
17. Aslund A. Small enterprises and economic policy. International Conference "Socio-economic transformation in the CIS countries: achievements and problems." Moscow. September 13-14, 2004. Available at: <https://www.iep.ru/ru/publikacii/publication/1316.html> (дата обращения: 27.04.2024).